

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВ АНГЛИЙСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

Пайзибаева Мадинахон
Аспирантка Намаганского
государственного университета
payzibayevamadina@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются имена сказочных персонажей, распространённые в английских народных сказках, их типология по происхождению и структуре. Приводятся и анализируются примеры из английских народных сказок.

Ключевые слова: персонаж, сказка, герой, главный герой, типология имён, черта, прозвище, компонент, миф, мифология.

Как жанр устного народного творчества, сказка обладает высоким аксиологическим потенциалом. Она воплощает в себе лингвистическую, идеологическую, природно-географическую и культурно-этническую уникальность конкретной страны. Определяя свою «повседневную» цель как развлечение и обучение, сказка выполняет воспитательную функцию, знакомя читателя с системой общественных аксиологических ориентиров через художественную среду. Ономастический компонент литературного произведения играет важную роль в раскрытии идейного и художественного своеобразия текста. Анализ антропонимического корпуса сказочных персонажей и их поведенческих черт помогает глубже понять произведение, повышает мотивацию к чтению, развивает критическое мышление у читателей и, с определённой точки зрения, способствует моделированию художественной реальности, связанной с окружающим миром.

В английских народных сказках главным персонажем чаще всего является человек. Кроме того, животные также могут выступать в роли главного героя. Следует отметить, что в большинстве случаев это домашние животные, такие как кошки, собаки, козы, быки и петухи. Мифологические существа также могут быть главными героями. Например, мифологические существа, такие как Том Пальчик, великан (монстр) и дьявол. В некоторых случаях даже предметы становятся главными героями — например, укус в сказке «Мистер Укус».

В британских волшебных сказках главный герой обычно изображается как обычный крестьянин, фермер, охотник или рыбак. Большинство этих персонажей встречаются в развитых волшебных сказках, которые впитали в себя определённые аспекты повседневной жизни и отражают влияние общественных процессов. Образы животных практически не встречаются в таких сказках. В отличие от сказок других народов, животные не появляются даже как волшебные помощники или дарители волшебных предметов. Единственным исключением является образ ворона в сказке «Красный Эттин».

Кроме того, в сказках начинают появляться новые персонажи, увеличивается их число. Например, в сказке «Непослушная принцесса» появляется образ лакея.

Изучая названия британских сказок, особенности имён персонажей, их этимологию, семантику и структуру, можно определить их уникальность. Большинство волшебных сказок названы в честь своих главных героев. Например: «Там Лин» («жених»), «Том Тит Тот» («помощник»), «Красный Эттин» («антагонист»). Сказка также может быть названа по прозвищу главного героя, что подчёркивает определённую черту его личности — например, «Непослушная принцесса» или «Ленивая красавица и её тётушки».

Имена персонажей английских народных сказок обычно состоят из трёх типов структурных компонентов:

1. Однокомпонентные имена;
2. Двухкомпонентные имена;
3. Трёхкомпонентные имена.

В большинстве случаев имена в английских сказках однокомпонентные. Эти имена каноничны и происходят из греческого и латинского языков. Такие имена типичны для обычных деревенских жителей или представителей английского общества, и используются для отражения характера человека: Джек, Джон, Дженни, Мэри, Валентин, Маргарет. Например:

“A lad named Jack was once so unhappy at home through his father’s ill-treatment, that he made up his mind to run away and seek his fortune in the wide world.”¹

«Мальчик по имени Джек был так несчастен дома из-за плохого обращения со стороны отца, что решил уйти и искать удачи в широком мире.»

Более того, Джек — самое часто встречающееся имя в английских сказках. “Jack... er... not Jack... but – whatever – we’ll call him Jack anyhow. Don’t

¹ Jacobs Joseph. English Fairy Tales. – The Pennsylvania State University, 2002.- p 98.

make a matter...”²

(«Джек... эм... не Джек... ну, как бы то ни было — назовём его Джеком. Не имеет значения...»)

“There lived formerly in the County of Cumberland a nobleman who had three sons, two of whom were comely and clever youths, but the other a natural fool, named Jack”.³

(«Раньше в графстве Камберленд жил дворянин, у которого было три сына, двое из них были красивыми и умными юношами, а третий — природный дурак по имени Джек»).

Также в волшебных сказках используются имена, пришедшие из мифов. Например: Рекен, Олвен, Гулеш, Муша, Менв, Тайргвайт, Финн, Кормак и другие:

“She foretold to her stepson, Kuhuch, that it was his destiny to marry a maiden named Olwen, or none other”⁴.

(«Она предсказала своему пасынку Кухуху, что его судьба — жениться на девушке по имени Олвен, и ни на ком другом».)

Встречаются также имена, которые перекочевали из легенд в сказки. “Arthur, King of England, was a good king and a great warrior”⁵.

(«Артур, король Англии, был хорошим королём и великим воином».)

“Long before Arthur and the Knights of the Round Table, there reigned in the eastern part of England a king who kept his Court at Colchester”.⁶

(«Задолго до Артура и Рыцарей Круглого стола, на востоке Англии правил король, который держал свой двор в Колчестере».)

Другим часто используемым типом имени в волшебных сказках является двухкомпонентное имя. Обычно оно состоит из имени и прозвища, отражающего внешние черты, такие как цвет волос или рост. Например: Джек Ханнафорд, Джек Репа, Джек-Дурак, Ленивый Джек, Хитрый Джек, Джек-Фермер, Джек-Разбойник, Глупый Джек, Умный Джек и другие:

“The eldest and second eldest were cunning clever fellows, but they called the youngest Jack the Fool, because they thought he was no better than a

² Halpert H., Widdowson J.D.A. Folktales of Newfoundland: The Resilience of the oral tradition.- Routledge library edition, 2015. – p 362.

³ Jacobs Joseph. English Fairy Tales. – The Pennsylvania State University, 2002.- p 329.

⁴ Jacobs Joseph. Celtic Fairy Tales.- Abela Publishing, 2009.-p100.

⁵ Jacobs Joseph. More Celtic Fairy Tales. –London: David Nutt, 1895.- p 67.

⁶ Jacobs Joseph. English Fairy Tales. – The Pennsylvania State University, 2002.- p 155.

simpleton”.⁷

(«Старший и средний были хитрыми и умными, но младшего звали Джек-Дурак, потому что считали его простаком».)

Иногда имя может указывать на место жительства — например, Джек из Кента. Скрытые элементы в имени персонажа могут быть выявлены только с помощью дополнительных знаний, словарей или знания других языков и культур. Например, Красный Эттин — это имя великана. Однако само слово «эттин» означает «великан» на древнеанглийском: «...вымерло с XVI века, из древнеанглийского eoten – великан, монстр». Следовательно, буквальный перевод имени — «Красный великан». Например:

“The Red Ettin of Ireland, Once lived in Ballygan, And stole King Malcolm’s daughter, The king of fair Scotland.”⁸

(«Красный Эттин из Ирландии, Жил в Баллигане, И похитил дочь короля Малкольма, Короля прекрасной Шотландии».)

Некоторые персонажи сказок носят сложные прозвища, усиливающие центральный элемент сюжета. Например, Cap O’Rushes (буквально: «шляпа из камыша»).

Трёхкомпонентные имена редки в английских волшебных сказках. Обычно они включают сложные прозвища, которые дают начальную характеристику персонажа. Анализ показывает, что такие имена редки и обычно состоят из имени и сложного прозвища (например, Джек-Убийца Великанов), или имени и составной фамилии (например, Мэнни Мак Грах):

“John Garve Macgillichallum, of Rayaz, was an ancient hero of great celebrity.”⁹

«Джон Гарв Макгиллихаллум из Разея был древним героем великой славы.»

“When the magistrates heard of this they made a declaration he should henceforth be termed Jack the Giant-Killer.”¹⁰

«Когда магистраты узнали об этом, они постановили, что отныне он будет называться Джек-Убийца Великанов».

В заключение, жанр сказки считается одним из уникальных и вечных сокровищ английской литературы. Эти сказки развивались на протяжении многих веков, отражая мечты, надежды, эмоции и трудности народа. Англичане известны как скрупулёзный народ, ценящий факты, и эта черта проявляется даже в их сказках. Английские сказки богаты различными фактами и деталями.

⁷ Jacobs, J. English Fairy Tales [Electronic resource] / J.Jacobs. - London: David Nutt, 1890. URL: www.sacred-texts.com/neu/eng/eft/index.htm.

⁸ Jacobs Joseph. English Fairy Tales. – The Pennsylvania State University, 2002.- p 98.

⁹ Douglas George. Scottish Fairy and Folk tales. - Scotland: W. Scott, 1901. – p 218.

¹⁰ Jacobs Joseph. English Fairy Tales. – The Pennsylvania State University, 2002. - p 77.

Иногда весь сюжет строится на описании ситуации и фактах, и разрешение может вовсе не наступить. Часто случаются неожиданные повороты. Благодаря яркому описанию событий и вниманию к мелочам, волшебные сказки могут восприниматься как реалистические истории о повседневной жизни обычных людей.

Список литературы:

1. Jacobs Joseph. English Fairy Tales. – The Pennsylvania State University, 2002.
2. Halpert H., Widdowson J.D.A. Folktales of Newfoundland: The Resilience of the oral tradition.- Routledge library edition, 2015. – p 362.
3. Jacobs, J. English Fairy Tales [Electronic resource] / J.Jacobs. - London: David Nutt, 1890. URL: www.sacred-texts.com/neu/eng/eft/index.htm.
4. Jacobs Joseph. Celtic Fairy Tales.- Abela Publishing, 2009.-p100.
5. Jacobs Joseph. More Celtic Fairy Tales. –London: David Nutt, 1895.- p 67.
6. Douglas George. Scottish Fairy and Folk tales. - Scotland: W. Scott, 1901. – p 218.